

HISTORICAL SCIENCES

ӘОЖ (УДК) 94: 342.8 (574.42)

МРНТИ 03.02

CLASSIFICATION OF THE DISVOTED PEOPLE IN RURAL ELECTIONS IN EAST KAZAKHSTAN

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6936189>

Bulgynbaeva A.

Master of History, Senior Lecturer. S. Amanzholov EKV, Ust-Kamenogorsk

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ САЙЛАУ ҚҰҚЫҒЫНАН АЙЫРЫЛҒАНДАРДЫҢ ТҮРПАТТАМАСЫ

Булгынбаева А.К.

тарих магистрі., С.Аманжолов атындағы ШҚУ, Өскемен қ., Қазақстан

Abstract

Modern society is interested in exploring gaps in history that have not been assessed for many years. An analysis of the course of the deprivation policy and the classification of those deprived of voting rights in rural areas of Kazakhstan, as one of the manifestations of the repressive policy of the Soviet government, requires research as gray pages of Kazakh history.

The authors of the article were guided by the principles of electoral policy in Kazakhstan, the implementation of the guidelines for conducting the electoral process in the country, as well as the composition of the group of persons deprived of their rights and their loss of suffrage; based on archival documents.

Андатпа

Бүгінгі қоғам, сан жылдар өз бағасын ала алмаған тарихтың ақтаңдақтарын ашып, оны зерттеуге қызығушылық танытып отыр. Кеңес өкіметінің кезекті репрессиялық саясатының бір көрінісі болған сайлау құқығынан айыру саясатының барысы мен Шығыс Қазақстандағы ауылдық сайлау құқығынан айырылғандардың тұрпаттамасын талдау, қазақ тарихында зерттеуді қажет ететін ақтаңдақ беттерінің бірі.

Авторлар, мақалада Қазақстандағы сайлау саясатының жүзеге асыру барысында басшылыққа алған ұстанымымен, елдегі сайлау үдерісінің барыс жайлы нұсқаулықтардың орындалуы жөнінде, сондай-ақ құқығынан айырылғандар мәртебесін иеленгендер тобының құрамы мен олардың сайлау құқығынан айырылуы; саяси, әлеуметтік-экономикалық құқықтарының шектелуімен аяқталуының қандай зардаптарының болғандығын мұрағат құжаттары негізінде зерттеп баяндайды.

Keywords: RSFSR, Constitution, Central Election Commission of Kazakhstan, instructions, deprivation of voting rights, deprivation of voting rights, confiscation, repressions, restoration of voting rights.

Түйінді сөздер: РКФСР, Конституция, Қазақстан Орталық Сайлау комиссиясы, нұсқаулықтар, сайлау құқығынан айыру, құқықтан айырылғандар, тәркілеу, репрессия, сайлау құқығын қалпына келтіру.

Кіріспе. XX ғасырдың 20-30 жылдарында адамдарды сайлау құқығынан айыру әрекеті - кеңестік репрессиялардың бір түрі ретінде болды. Кеңес үкіметі КСРО құрамына енген аймақтардағы халықтың әлеуметтік құрылымын теңестіру мен кеңестік саясатқа барынша бағындыру үшін әртүрлі заңдық нұсқаулықтар қабылдау арқылы, азаматтардың ауқатты топтарымен күрес саясатын бастады.

Сайлау құқығынан айыру туралы мәселе, 1918 жылы Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында РСФСР Конституциясында «тұтастай жұмысшы табының мүдделерін, социалистік революция мүдделеріне зиян келтіруші РСФСР жеке тұлғалар мен жеке топтарды құқықтарынан айыру» жөніндегі репрессиялық шаралар енгізу қажеттілігінің негіздемесі берілді. Онда, осы шара қолданылатын азаматтардың келесі категориясының тізімдемесі көрсетілді: пайда табу үшін жалдамалы еңбекті қолданушылар, еңбексіз табыс иелері, көпестер, монахтар және діни қызметкерлер бұрынғы полиция мен жандармерия

және басқа да қызметкерлер. Міне, осы саясат барысын зерттеуде Шығыс Қазақстандағы ауылдық сайлау құқығынан айырылғандардың тұрпаттамасына талдау жасау, өзекті мәселелердің бірі болып саналады [1].

Деректер мен оларды өңдеу әдістемесі: Тақырып бойынша зерттеу жүргізу кезінде жарияланған және мұрағаттық материалдардың кең ауқымы пайдаланылды. Ең алдымен, зерттелетін кезеңнің заңнамалық актілері «РСФСР-нің «Жұмысшылар мен шаруалар үкіметінің заңдары мен қаулыларының жинағы» және «КСРО БКП заңдары мен нормативтерінің жинағы», түрлі статистикалық анықтамалар қолданылды. Әсіресе, Шығыс Қазақстан Облыстық Мемлекеттік мұрағаты, Алматы қаласының Орталық Мемлекеттік Мұрағаты, ШҚО Қазіргі заман тарихы құжаттамасы орталығының, Қазақстан Республикасы Президенті Мұрағатының материалдары пайдаланылды. Мақалада, бұрын жарияланбаған мұрағат материалдары жарыққа шығуы, үлкен құндылық болып табылады.

Мәселенің зерттелу деңгейі: Отандық тарихнамада «айыру» мәселесінің қалыптасу барысы екі негізгі кезеңнен - 1920-1980 жж. (Кеңестік) және 1990-жылдар (пост-кеңестік) өтті.

1920 жылдардағы әдебиеттерде сайлау құқығынан айырумен байланысты мәселелер өзекті болды. Сондықтан оған кеңестік заңгерлер мен іс жүзінде үкіметтік сала қызметкерлері белгілі-бір дәрежеде назар аударды. Ең алдымен, Кеңестік Конституция және сайлау туралы заңы жөнінде М.В. Владимирский, С.М.Бродович, Г.С. Гурвич, В. Игнатъева, МА Рейнер, П.И. Стучки сынды заңгерлер өздерінің еңбектерінде, кеңестік сайлау жүйесіндегі сайлау құқығынан айыруға және қалпына келтіруге қатысты мәселелерді қарастырды (). Бұл жарияланымдар Кеңестік сайлау жүйесін дәлелдеуге шақырылған «әділетті» кеңестік сайлау жүйесі, кейбір азаматтардың сайлау құқығынан айыру сияқты шектеу шарасы болғанына қарамастан, буржуазиялықпен салыстырғанда, демократиялық сипатта болды. Бұл қатарда ерекше орынды С.М. Бродовичтың еңбектері иеленеді. Онда буржуазиялық және кеңестік сайлау заңнамасын дәстүрлі салыстырудан және кеңестік сайлау жүйесінің неғұрлым демократиялық сипатын дәлелдейтінімен қатар, Кеңес сайлауында сайлау құқығынан айырудың қажеттігін ақтайды.

С.М. Бродовичтің басқа заңгерлерден айырмашылығы, тек қана Бүкілодақтық сайлау мәселесін ғана емес, сондай-ақ «айырылғандардың» белгілі бір шеңберіне қатысты жергілікті нұсқаулықтарды, «айырылғандар» тізімін жасаумен, құқықтарды қалпына келтіруге қатысты процедуралық мәселелерді мұқият зерттегенін көруге болады [2].

Элиза Кимерлингтің «Civil Rights and Social Policy in Soviet Russia/ 1918-1936.» атты мақаласы [3] тікелей сайлау құқығынан айыру мәселесіне арналған. Автор зерттеудің негізгі мақсатын 1920 жылдары - 1930 жылдардың басында Кеңестік Ресейде (КСРО) болған сайлау заңнамасының дискриминациялық сипатын ашуды алға қойды. Шектелген дереккөзіне қарамастан, сол кездегі жарияланған заңнама мен басылымдар қолданылған. Ол Кеңес мемлекетінің «құқығынан айырылғандарға» қатысты саясатын өзгертудің негізгі кезеңдерін дұрыс анықтады. Э.Кимерлинг бірінші болып дауыс беру құқығынан айыру мен басқа заңды кемсітушіліктің арасындағы тығыз байланысқа назар аударды.

1990 жылдары Ресей мұрағатының қол жетімділігі, батыстық зерттеушілерге қарастырылатын мәселелер аясын кеңейтуге, зерттеулерді нақты тарихи материалдармен байытуға мүмкіндік берді. Бұған Г. Алексопулос пен С.Фитпатриктің еңбектерінің жарық көруі мысал бола алады [4]. Г.Алексопулостың зерттеуі, Бүкілресейлік Орталық Атқару Комитетіне жіберілген «құқығынан айырылғандардың» шағымдары мен мәлімдемелерін зерттеуге арналған [5].

Сталиндік дәуірдегі кемсітушілік пен шектеуге қатысты саясат, отбасыларды ажыратты, ұрпақ жанжалын туғызды. Қазақстанның (КСРО) бірнеше ұрпақтарының дүниетанымына кері әсерін тигізді. Бір кездегі толық тұрақты корпорацияларды (діни қызметкерлер, кәсіпкерлер және т.б.) жойылды. Әлеуметтік тәуелділіктің жаппай көңіл-күйлері, мемлекеттік патернализмнің стереотиптері, олардың тұрақтылығы мен тіршілігін қайтадан көрсетіп, азаматтық және саяси құқықтар мен бостандықтарды реттеуге өкілеттігін қайтадан дайындауға дайын екендігін көрсетеді.

1925 жылы Семей қалалық сайлау комиссиясының қызметі туралы Губерниялық атқару комитетінің төрағасының орынбасары Н. Дербаковтың есебі бойынша: міндетті қарардың сайлануымен, барлық мекемелердің, кәсіпорындардың және жеке адамдардың жұмысшылар мен қызметкерлердің тізімдерін ұсынуы арқылы, желтоқсанның аяғында кәсіподақ мүшелерінің сайлаушылары туралы ақпарат алуға мүмкіндік туады. 1 қаңтарға дейін сайлау науқанының жоспары дайын болып, адамдар сайлау құқығынан айырылады. Олардың ішінде: сауда – өнеркәсіпшілер - 1030 адам, олардың асырауындағылар - 965, сот бойынша құқығынан айырылғандар – 195, бұрынғы ақ офицерлер, жандармдар мен тағы басқалар -104, діни культтер, барлық діни наным-сенімдер мен толқулар қызметкерлері асырауындағылармен бірге - 108, 6 әкімшілік жер аударылғандар – 19. Барлығы 2421 адам болған [6, 47 п.].

1925 жылы 4 маусымда Уездік Атқару Комитеті «село және ауыл кеңестеріне Больстық Атқару Комитеті туралы жаңа ереже енгізілгені туралы» өкімхат таратады.

Содан кейін, Атқару комитетінің 1925 жылғы 28 шілдедегі № 5431-ке нұсқаухатына қатысты, Кеңестік Социалистік Республикасы Орталық Атқару Комитетінің 1925 жылғы 8 сәуірдегі № 542849/13 циркуляры жіберілген. Оны нақты түсіндіре отырып, сайлау құқығынан айырылған адамдардың тізімін тек жеке азаматтардың шағымдары бойынша және тек шағымданушыларға қатысты ғана қайта қарауға болады делінеді. Бірақ, 1925 жылғы 3 шілдедегі №66 ҚазОСК циркулярын УАК алды. Онда Конституцияның 69-ы бабы, яғни нақты кім және қандай себептер бойынша тәркілеу құқығынан айырылуы мүмкін екені көрсетілді.

Сайлау құқығынан айырылғандардың тізімдеріне дұрыс сараптама жүргізу мәселесі бойынша, Губерниялық Атқару Комитетінің Ұйымдастырушы аппаратымен ағымдағы жылдың 31 тамызында бірқатар тапсырмалар берілгеніне қарамастан, қайта сайлау науқаны басталғанға дейін, барлық Атқару комитеттерінің төрағаларына сайлау құқығынан айырылған адамдардың тізімдерін дұрыс қарау мәселесі ерекше маңызды мәселе болып табылатындығын және мәжбүрлеп орындау үшін соңғысын неге шұғыл қарау керек екенін ескерткен, барлық Атқару комитеттерінің төрағаларына № 6718 нұсқаухат берілді. Уездік сайлау комитеті оларды орындау жөніндегі

жұмыстың нәтижесінде, уездер бұл мәселеге неғұрлым белсенді қарай бастайды және биліктің төменгі ұяшықтарын жақсарту және нығайту бойынша Үкімет қабылдаған желіні барынша белсенді жүргізеді. Мұны Зайсан және Өскемен Уездік атқару комитеті ұсынған материалдардан көруге болады. Осы материалдардан олар жалпы қайта сайлау жұмыстарын жақсарту және әсіресе, сайлау құқығынан айырылғандардың тізімін дұрыс қарау, сондай-ақ жұмысшылар тобын құрылысқа тарту және тіпті қайта сайлау науқанын жақсарту үшін мәселені әзірлеу үшін арнайы комиссиялар құру үшін барлық шараларды қабылдайтыны байқалады.

Сол сияқты, Зайсан аудандық атқару комитетінің ағымдағы жылғы 12 қыркүйектегі № 470іесебінде Мемлекеттік сайлау комиссиясы қабылдаған шараларды жүзеге асырудың нәтижесі бойынша, оған сол кезде дауыс беру құқығынан дұрыс айыру туралы бірқатар өтініштер жіберілгенін, олардың кейбіреулері өтініштерді қанағаттандырумен жол берілгенін және осы мәселе бойынша барлық бұйрықтар тұрақты түрде жүзеге асырылып жатқанын көруге болады.

Шығыс Қазақстандағы ауылдық сайлау құқығынан айырылғандардың тұрпаттамасын құрастыруда, оларды категорияларға бөліп қарау маңызы зор. Сондай-ақ, қазақ ауылдарындағы сайлау құқығынан айырылғандар категориясы аса кең емес. Ауылдық сайлау құқығынан айырылғандар негізінен байлар (жалдамалы еңбек күшін пайдаланушылар мен еңбексіз табыс табушылар), молдалар (мұсылман дін иелері), саудагерлер болды. Сайлау ауылдық және қалалық «айырылғандарды» категорияға бөлу біркелкі болған жоқ.

Ауыл тұрғындарының сайлау құқығынан айыру үшін негіздерді бөлу өте шартты болып табылады. Адамдары өте сирек бір ғана Конституцияның 65- бабына немесе нұсқаулығына сәйкес, құқықтарынан айырды. Әдетте, екі-үш бап

бойынша сайлау құқығынан айырды. Осы бөлімдердің көбі, мысалы, кеңес өкіметіне қарсы көтеріліс немесе антикеңестік элемент, ұжымдастыруға қарсы үгіттеу, қасақана малдарын сою және егіндікті азайту, жеке салықтан жалтару ешқешан ресму сайлау туралы ақпаратта болған жоқ. Тіпті бұрынғы дін иелеріне негізгі айыптан басқа, жалдамалы еңбекті пайдаланған, ауылшаруашылық құралдарын жалға берді, сауда жүргізді тағы басқа айыптау да алға тартылды. Сондықтан санаттарды топтастыруда, айырудың негізгі бөлімдері белгіленді (сауда жүргізу, патша полициясында жұмыс істеді және тағы басқадай) немесе «байлар» (жалдамалы еңбекті пайдаланды және ауыл шаруашылық құралдарын жалға берді) [7, 38-40 п.].

Семей уездік сайлау комиссиясының Семей уезі бойынша кеңестердің қайта сайлау комиссиясын өткізу туралы 1926/27 жж., сайлау комиссиясы құрылған сәттен бастап 15 отырыс өткізілген. Онда 91 мәселе қаралып, оның 35-і, 240 тармаққа бөлінген. Онда сайлау құқығынан қате айыру туралы 366 шағым қаралған. Оның ішінде 76 шағым қанағаттандырылған. Сыбайлас жемқорлық шағымдары: кедей -12, орта - 63, ауқатты - 8, колонершілер -1 және қызметкерлер-2 болған.

Шемонайха, Уба және Самар болыстарының ауқаттылары мен орта таптың бір бөлігі өздерінің серіктестерінің сайлау құқығынан айырылуына наразы болған. Ал Уба болысының кулактары сайлау құқығын қалпына келтіруді ашық талап еткен. Орташалар бір ауыздан олар мұндай адамдарға сайлауға қатысуға жол берілмеуі керектігін айтқан. Олар: «кулактар мен олардың қолдаушылары кедей, ауылшаруашылық жұмысшылары мен орта шаруалардың мүдделеріне назар аударып отырып, кулактар мен байлардың мүдделерін толығымен орындай отырып, кедейлер мен ауылшаруашылық жұмысшыларын одан әрі езу үшін Кеңеске кіруге тырысады» - деді.

Уезде сайлау құқығынан айырылғандар

№	Болыстардың аттары	Айырылды 26/27 жж.	Лишено 25/26жж.	Лишено 24/25 жж.	26/27 жж. дан 25/26 жж. есе артты
1	Самар	155	21	116	7,3 есе
2	Газин	136	13	76	10,6 есе
3	Александров	190	23	40	8,5 есе
4	Советская	613	29	323	21 есе
5	Бородулиха	337	20	299	16,85 есе
6	Калинина	424	83	528	5,2 есе
7	Шемонайев	720	52	143	14 есе
8	Уба	329	33	63	9,9 есе
9	Красно –Октябрь	322	55	175	6 есе
10	Луначар	213	44	181	4,8 есе
11	Ленин	105	64	-	1,7 есе
12	Қызылтан	376	177	349	2,1 есе
13	Бесқарағай	210	-	-	
14	Сейфуллин	102	-	-	
15	Досов	140	64	209	2,2 есе
16	Манедешев	117	-	-	
	Барлығы	4489	678	2502	

Кестеден көрсетілген сайлау құқығынан айырылған 4489 адам төмендегідей айыру топтарына бөлінген: өз шаруашылығын еңбек шегінен тыс кеңейту үшін тұрақты жалдамалы жұмыс күшін пайдаланатын малшылар мен жериеленушілер - 2020 адам; ауыл шаруашылығымен қатар шағын өндірістік кәсіпорындары бар малшылар мен жериеленушілер -209 адам; жұмыс және сауын малдарын, ауылшаруашылық машиналары мен жабдықтарын жалға беру арқылы ауыл тұрғындарын кіріптарлыққа түсірген -103 адам; атқамінерлер - 298 адам; патшадан марапат алған бұрынғы билер - 40 адам; бұрынғы болыс әкімдері мен марапатталған ауыл старшиналары -56 адам; жеке саудагерлер, алып сатарлар және делдалдар - 598 адам; үнемі бірнеше жұмысшы немесе екі шәкірт жұмысын пайдаланатын ұсталар мен қолөнершілер -27 адам; тұрғындарды үйге тапсырыс беру арқылы еңбектерін пайдалану арқылы қанаушы өнеркәсіптік кәсіпорындардың меншік иелері мен жалдаушылары -81 адам; жеке саудагерлер мен коммерциялық делдалдар -53 адам; діни культтардың қызметкерлері-458 адам; тәуіп-0 адам; бақсы-20 адам; бұрынғы құрметті азаматтар-2 адам; офицерлер мен әскери шенеуніктер-86 адам; полиция қызметкерлері, күзет бөліміндегілер-66 адам; әкімшілік жолмен шығарылған, сот арқылы құқығынан айырған, бас бостандығынан айырылғандар ұсталатын үйдегілер-180 адам; ақыл есі кемдер-121 адам; зағиптар -71 адам болған.

Кеңестерді қайта сайлау туралы ҚазОАК мен Бүкілресейлік Орталық Атқару Комитетінің нұсқауларында жұмыс күшін жалдау кезінде өз шаруашылығын жүргізетін кеңестік мекемелердің ережелері ескерілмеді. Оларды ауылдық сайлау комиссиялары нақты қайта сайлау компаниясында сайлау құқығынан айырды. Талдау кезінде алынған шағымдар пайда табу мақсатында жалдамалы еңбекті қолданатын себептер бойынша салдарсыз қалды.

1931 жылы 1 қаңтарда Семей ИПОГПУ оперативтік секторы, Абралы ауданының аудандық басшысы Жемалетдинов ұсынған айып тағылу қаулысы шешімінде: Шыныбай Қыдырбаев - қазақ, үйленген, бұрынғы болыс басшысы, малды ысырап еткені үшін сотталған, асырауында 4 жаны болған, 2 жылқымен, 1 түйемен, 3 сиырмен, 42 қойымен, сайлау құқығынан айырылған.

Шашты Қыдырбаев - қазақ, үйленген, асырауында 5 жан бағуда болған, оның 19 жылқысы бар, түйелер 2, сиырлар 4, қой 31, сайлау құқығынан айырылды, ол Адилев Икенің бандасында 8 ай болған. Мұхамеджан Төлеубаев - қазақ, асырауында 5 тәуелді жаны бар, сайлау құқығынан айырылған, 21 жылқы, 2 түйе, сиыр, қой 29. Абша Шыныбаев - қазақ, үйленген, 6 тәуелді жаны бар, 20 жылқы, 5 түйе, 5 сиыр, 8 қой, сайлау құқығынан айырылған. Нурлан Дайрбеков - қазақ, үйленген, асырауында 2 жаны бар, ірі қара малында 30 жылқы, 3 түйе, 4 сиыр, 57 қой бар, олар сайлау құқығынан айырылған, бұрын малды ысырап еткені үшін айыпталушы ретінде жауапқа

тартылған, - деп мәліметтер берілген. Жалпы, қазақ ауылдарында жоғарыда айтылғандай, байлар Конституцияның бірнеше баптарына сәйкес жазаланған.

1928 жылғы 27 тамыздағы БОАК және ХКК декретін өткізу жөніндегі округтік комиссияның отырысында Кедейлердің, ауылдың батрактарының, аудандық кедей - батрактар конференциясының және Үкіметтің 1928 жылғы 27 тамыздағы декретін өткізу жөніндегі аудандық Комиссияның шешімдеріне сәйкес, 1-бап негізінде 1928 жылы 1 қаңтарда 250-ден астам ірі қара мал болған азамат Богусов Атабайды отбасы мүшелерімен: әйелі Зағиланы (47 жаста), ұлдары Асқар (23 жаста), Жағыпар (16 жаста), анасы Нұрпейіс (85 жаста) бірге жер аударылған.

1928 жылы 15 қарашадағы Қазақ Орталық Атқару Комитеті жанындағы тәркілеу жөніндегі комиссия отырысының хаттамасынан көшірмеде Семей округінде тұратын Асқар Атамбаевтың, яғни жоғарыда бай ретінде тәркіленіп жер аударылған Богусов Атабайдың ұлының Мәскеу мемлекеттік университетінде оқуын жалғастыруға рұқсат беру туралы өтініші қарастырылған. Асқар Атабаевтың өтініш беру себебі, Мәскеу мемлекеттік университетінде 4 курс оқып жүргендіктен, әкесімен бірге жер аудару туралы шешім шығуымен сол оқуын аяқтай алмау қаупі төнді. Өтінішті қараған комиссия бұрынғы тұрғылықты жерге қайтуға тыйым сала отырып, оқытуды жалғастыру үшін Мәскеуге сапарға рұқсат беру туралы шешім шығарылды. Бұдан Атабаев Асқар Мәскеудегі оқуын аяқтағаннан кейін туған жеріне оралмай, әкесі жер аударылған аймақта (яғни Шығыс Қазақстаннан көбінде байларды Сырдария аймағына жер аударылған) тұруы қажет еді [8, 49 п.].

Ауылдық қазақтар арасында араб жазуын білетіндер өте көп болды. Сондай-ақ, латын жазуында да сауаттылар кезікті. Ауылдық байлар сауатты болды. Мемлекетте болып жатқан өзгерістерге қатты назар аударды. Сондай-ақ елдің саяси істерінен де қол үзгілірі келмеді. Сондықтан сайлау құқығын айыру, саясаттан тыс қалу, биліктен мүлде қол үзу олардың дағдылы өміріне үлкен нұсқан келтіретін болды. Мүдделеріне қайшы келді. Сондықтан өз құқықтарын қорғап қалу үшін, барлық мемлекеттік нысандарға шағымдануды бастады.

1930 жылдың 29-тамызда Ұлан ауданының №6 ауылының азаматы Қалдыбаев Раис өз арызында: «Мен пролетариат, бірақ бай (кулак) Абдиновтың саяси алдауымен дін иесі (молданың) 1925 жылдан 1929 жылға дейін көмекшісі болдым. Семей губерниясы, Өскемен уезі, Ұлан ауданына 1925 жылы келген, салық ісі жөніндегі нұсқаушы селолық кеңес арқылы, сендерде кім молда дегенде, 1925 жылға дейін селолық кеңестің хатшысының екі мәрте туысы Абдинов Камал болған, бізде молда Р.Қалдыбаев дейді. Сондықтан нұсқаушы маған 70 сом салық салды. Мен Абдиновке барғанымда, ол маған егер молданың көмекшісі болсаң, бұл ақшаны азаматтардан жинаймыз және

сен салық төлемейсің, сен нағыз молда емессің, тек көмекшісі, саған ешқандай салық болмайды - деді. Мен қараңғы адам, келісіп көпшілік мені молданың көмекшісі етіп сайлады. Одан соң мені сайлау құқынан айырды және салықты одан да көп салды. Түбінде мен, молда Кеңес өкіметіне зиян келтіретінін халыққа пайда жоқ және дін алдау екенін түсіндім. Бұл қызметті тастап, 1929 жылдан бастап астық өсірумен айналыстым. 67 жастамын, отбасымда 9 адам, еңбек ететін өзім ғана. 1929 жылы маусым айында маған 44 пұт мемлекетке нан өткізу салығы салынды. Төлей алмаған соң, менен 134 сом 75 тиын алды. Бидай болмады. 1929 жылы қазанда жаңа нан дайындауға байланысты 26 пұт салық, жаздағы 44 пұт, 70 пұт болды және 2 апта уақыт берді. Егер астық болмаса, күнбағыс өткізуге болғандықтан 70 пұт күнбағыс сатып алып, мемлекетке өткіздім. 10 күннен соң мені Ұлан ауданының халық соты шақырып, күнбағыс нанның орнына жүрмейді, нан өткіз деді. Сот қарап, кедей екенімді ескеріп, 20 сом айып салды, одан үлкен жазала жоқ. Мен төледім. Айыптан кейін 3 күннен соң 70 пұт астық үшін селолық кеңес тағы келіп, маған тінту жасап, менің бүкіл шаруашылығымды саудалап сатты. 2 бас жылқы, 3 бас сиыр, 15 бас қой, 7 бас ешкі, 5 қап тұқым. Жиыны 308 сом 25 тиынды құрады. 1930 жылы көктемде тұқым себу компаниясы кезінде, маған 3 десятина нан себу тапсырылды. Тұқым және жылқы болмағандықтан мен тұқым себе алмадым. Енді менде ештеңе қалған жоқ, отбасыммен ашпыз. Оған қоса, 1930 жылы тамызда 2 бас қой ет дайындауға салды. Тұқым дайындау есебінен мемлекетке 1200 пұт тұқым салды. Оған қоса, 1930-1931 жылдарда ауыл шаруашылық салығы 136 сом. Осы салынғандарды төлейтін менде ештеңе жоқ. Егер сайлау құқығы, әр түрлі компаниялардан жеңілдік бермесе, отбасыммен аштан өлетінімді сіздерге жариялаймын» - деп Р.Қалдыбаев өтінішінің нәтижесін Семей округі хабарлауды сұраған [9, 7 п.].

1920-1930 жылдар тоғысы көптеген ауылдық «айырылғандар» үшін шын мәнінде бетбұрысты болды. Осы кезеңде 97,6 пайыз ауылдық «айырылғандар» өз кәсіптерін өзгертті. Ауылдарда апаттар болды: сан ғасыр мал шаруашылығымен айналысқан халықты күштеп көшіріп, қоныстандырылды, немесе бір мезетте өз жерлерін тастап көшіп кетуге мәжбүр болды. Молдалық кәсіп пен саудагерлікке зерттеліп отырған топтардың ешқайсысы оралған жоқ. Арнайы қоныстарға бай-қулақтар, саудагерлер мен молдалар жер аударылды. Шығыс Қазақстаннан Сырдария өлкесінен байларды жер аудару деректері көптеп кездеседі. Сырдарияға жер аударылған 81 байдың жеке ісін зерттеу барысында, ауыл байларының мүліктерінің тәркіленуімен, барлық саяси-әлеуметтік құқықтарынан шеттетілгені байқалады. Олардың кеңестік өкіметтің заңсыз әрекеттеріне шағым – өтініші, қаралып, іске тігілгенімен, олардың ешбір уәждері ескерілмей, өтініштері қараусыз

қалдырылған. Айырылғандар арасында колхозға кіргендері де бар.

Қазақстан Орталық Атқару Комитетінің қазандағы 1931 жылғы сессиясының қаулысында: «... ауылдағы бай қазақтарға шабуыл жасалып, тек жігі шиеленіскен уақытта тұр, ауылдағы шаруа салығының түгелдей байларға түсіп 70%-ын тартып отыр, алда әр түрлі саяси шаруашылық науқандарда қысым көрген байлар, жергілікті кеңес сайлауында өзінің кісілерін өткізуге тырысып, түрлі амалдар қолданады. Ауылдағы жүріп жатқан науқандарды теріс түсіндіріп, сайлау жұмысына кедергі жасайды. Сондықтан, кедей - батрак орташаларын ұйымдастырып, олардың үгітіне жол бермей, қайта оларға артылған міндеттерді орындату, байларға шабуылды күшейту орнымен, сайлау науқаны өткізілсін» - делінді [10, 2 п.].

1934 жылы 8 маусымда ОАК қылмыстық кодекске өзгертулер енгізді. Бұл заңның талабы: егер әскери қызметші, қашатын болса немесе шет елге кетсе, кәмелетке толған отбасы мүшелері, әлде оның қарауында болған басқа да адамдар сайлауға дауыс беру құқығынан айрылады. С.М. Кировтың өлімінен кейін, ОАК шұғыл түрде қаулы қабылдап, қылмыстық атқару кодексіне өзгертулер енгізді. Кейін бұл қаулы «1934 жылғы 1 желтоқсан заңы» деп аталып кетті. Ол қаулыда, істі қарау 10 күннен аспау керек; айыптау қоры-тындысы айыпкерге сот болардан бір-ақ күн бұрын беріледі; іске адвокат қа-тыспайды; айыпкерден кешірім жасау, өтініш қабылданбайды; өтеу жазасы жөніндегі үкім қабылданысымен, қолма-қол орындалады. Егер қылмыстық іс осы заңға сәйкес делінсе, айыпкердің тірі қалуы екі талай болды [11, 36 б.].

«Айырылғандардың» өтініш хаттары мен шағымдары толық және тынғылықты зерделеуге тұрарлық. Солардың арқасында «айырылғандардың» көзқарастары бойынша келтірілген дәлелдер арқылы комиссияға адамға құқығын қалыпқа келтіруге көздерін жеткізуге, сондай-ақ билік өкілдерінің реакциясына, сайлау құқықтарының кімге лайықты екендігі туралы мәселедегі артықшылықтарын көрсетуге тырысты.

Әдебиеттер тізімі:

1. Инструкция Президиума ВЦИК РСФСР «О выборах городских и сельских Советов и о созыве съездов Советов 13 октября 1925г.» // Собр. узаконений и распоряжений рабочекрестьянского правительства. 1 дек. 1925. № 79. Отд. 1-й.; Инструкция Президиума ВЦИК РСФСР «О выборах городских и сельских Советов и о созыве сельских Советов. 4 ноября 1926г.» // Собр. узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 26 нояб. 1926. № 75. Отд. 1-й
2. Бродович С. М. Советское избирательное право. Л., 1925. - 132 с.
3. Kimeiling Elise. Civil Rights and Social Policy in Soviet Russia/ 1918-1936. // The Russian Review. 1982. January.
4. Fitzpatrick Sheila. Ascribing Class: the Construction of Social Identity in Soviet Russia. // Journal of Modern History. 1993. № 4.

5. Alexopoulos Golfo. Rights and Passage: Marking Outcasts and Making Citizens in Soviet Russia, 1926 -1936: Ph. D. diss. Chicago, 1996.
6. ШҚОҚЗТҚО.- 73- қор, 1- тізбек, 482 а іс, 4 байлам...?
7. ШҚОҚЗТҚО 73 - қор, - 1 тізбек, 584 - тізбек, 66 - байлам 35, 38-40 пп.
8. ШҚОҚЗТҚО 135 - қор, - 1- тізбек. – 230 – іс. 63 п – 49 п..
9. ШҚОММ. - 454-қор. - 1-тізбек. - 19-іс. - 7-парақ.
10. ШҚОММ. - 454-қор. - 1-тізбек. -16-іс. - 2-парақ.
11. Кәкен.А. Саяси қуғын-сүргін: Советтердің жазалау саясаты қалай жүзеге асырылды? // Түркстан. - 1997. - 23-29 көкек. -36 б.